

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XIV

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XIV

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

СЪДЪРЖАНИЕ

Проблеми при формиране на мултикултурната идентичност при подрастващите Николай Николов	4
Влияние на образователните нива на родителите върху образователните нагласи на детето Николай Николов	15
Нови предизвикателства при онлайн обучението по музика Цанимир Байчев	30
Приказката в ранното чуждоезиково обучение Валентина Жекова	38
Лесно и ефективно изучаване на английски език чрез стихотворения в детската градина Михаела Петкова	46
Играта в чуждоезиковото обучение в детската градина Емилия Маринова, Мира Михайлова	57
Играта като средство за изучаване на английския език в детската градина Кармен Атанасова	66
Играта в прехода от детска градина към училище Дилек Х. Пазарджъкль	75
Вид свободен асоциативен тест при ученици от начална степен на образование в сравнение с по-големи обучаеми при изучаване на чужд език Галина С. Костова	86
Connections between hypercubes, DNF and Hamming distance Nikolay Yankov, Velin Spasov, Genadi Strahilov	113

ИГРАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА¹

КАРМЕН АТАНАСОВА

GAME AS A MEANS OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN THE KINDERGARTEN

KARMEN ATANASOVA

Abstract: *Game as a method of teaching children aids the development of their language and communicative skills, of their thinking and social skills. It can be used for teaching, practicing, revising grammar and vocabulary, for realizing cross-curricular links. It is the most suitable method for work in the kindergarten since it heightens motivation, brings fun, thus contributing to the effectiveness of the educational process. Therefore, I suggest a situation plan based on games.*

Keywords: *teaching English to young learners, game, cross-curricular links*

Социално-политическите и икономическите промени във всички сфери на живота на нашето общество доведоха до значителни реформи в областта на образованието. Поспециално статута на чуждия език като учебен предмет. Чуждият език е средство за комуникация, средство за разбиране и взаимодействие с хората, средство за запознаване с различна национална култура и за развитие на интелектуалните способности на обучаваните. За да се създаде интерес у децата, е необходимо да се използват съвременни методи и технологии в обучението. Всеки урок трябва да представя нещо ново, да се различава от останалите. Играта е уникален механизъм за натрупване и

¹ Статията е разработена по проект „Научни и образователни иновации в обучението на студентите колежани“ на ШУ, РД - 08-53/ 31.01.2022г.

предаване на опит, за решаване на проблеми, за усвояване на образци, правила и норми, както езикови, така и на поведение. Играта е основен метод на работа в детската градина.

Според проучване на BBC Future [4] има причина за това децата в ранен етап от развитието си да изучават чужд език. Те лесно и сигурно съхраняват малко количество езиков материал и го възпроизвеждат добре. В процеса на усвояване на чужд език детето се нуждае от:

- сфери на общуване (например дете – възрастен);
- усещане за успех в начинанието;
- положителни емоции и усещане за научаване на нови знания, разширяване кръгозора и миогледа, казва още BBC Future.

Според Илиева [14: 309] „децата са изключително динамична аудитория. Играят през цялото време, живеят във вълшебния свят на игри и приказки. По време на игрите показват и усвояват интерактивни модели, общуват и учат език, усвояват езикови и комуникативни умения и стратегии.“

В книгата си “Геният на играта” Сали Дженкинсън [2] описва изследвания, които поставят играта сред най-добрите способности за учене при децата. Нейният труд подчертава изключителната полза от играта като средство за учене в детската градина. Тя е на мнение, че играта е форма на организация и начин на провеждане на занятията, в която децата натрупват определен езиков запас, запомнят много стихотворения, песни и др. Бирова разглежда играта като основна стратегия в езиковото обучение [5], като метод в преподаването на език на всички нива и с всички възрасти [6] и като „образователен феномен в чуждоезиковото обучение“ [1]. Тя определя играта [1: 31] като „една от формите на организация на учебния процес по чужд език“ и като „необходима обучаваща дейност, която следва да се използва редом с учебната дейност“.

Тази форма на обучение създава благоприятни условия за придобиването на езикови умения и знания във всеки етап от урока.

Сара Смилански [15] (израелски изследовател, изучаващ играта в Израел и САЩ през 60-те години) твърди, че в предучилищна възраст преподаването на английски език чрез игра постепенно полага основите на комуникативна компетентност. Счита, че умелите социодраматизационни играчи са по-успешни във всички области и се справят добре с интеграцията в обществото, че в ранните етапи на изучаването на езика се включват следните аспекти: способността да се изговарят думи; постепенното формиране на фонетичен слух и правилно произношение; укрепването на английската лексика; овладяване на определен брой прости граматически структури. [15]

Илиева предлага редица лексикални игри: say it smiling/ frowning/ laughing [3: 137], „игра със зарове“ [2015: 152], „игра със солничка“ [3: 154], игри с изрази от приказки и детски книжки, песни и стихотворения, в които се заменят определени елементи, за да се запомни езиковият модел като формула, в която заместваме [12]. По-късно тя твърди [13], че игрите върху детски книжки и клипове развиват различните типове грамотност.

В предучилищна възраст, както стана ясно, играта е водещ вид дейност. При техниките на пряка образователна дейност трябва да се вземат предвид възрастта и индивидуалните особености на децата.

Хънт [11] основава своята „рекапитулационна теория“ за играта на идеята, че децата имат способността да създават мислени образи чрез въображението си, въплъщавайки се в съответна роля, зададена от педагог с учебна цел. Във връзка с чуждоезиковото обучение тя твърди, че трябва да се създаде у детето положителна умствена нагласа за реч на чужд език. Според нея игрите са многообразователни дейности, които не трябва да са спорадични и изолирани. Необходимо е да се играе, чрез

техника, комбинирана и интегрирана с други дейности в процеса на усвояване на езика. Допълва, че в сърцето на техниките за игри създаваме една въображаема ситуация, в която детето успява да пресъздаде възложен от педагога образ. [11]

Брустър и др. [7] посочват следните предимства на играта в ранното чуждоезиково обучение: внася забава и разнообразие в клас, променя хода и ритъма на урока и повишава мотивацията, удължава вниманието, подобрява концентрацията, паметта и развива езиковите умения, разкрива неовладения материал и нуждата от допълнителна работа, предоставя „скрито“ повторение и възобновява енергията на децата.

Според д-р Брус [8] играта може да има различна форма. Може да се организира под формата на общи диалози, като например:

Show me – учителят назовава обекта и детето отива до или посочва картата с образа на думите и всички насочват вниманието си към него.

What is this? – учителят показва предмет или изображение, а децата отговарят; при въвеждане на нови думи - учителят отговаря, а децата повтарят.

Творческа игра според Смилански [15] е един вид дейност на границата между играта и изкуството. Тя, от своя страна, може да се раздели на драматизация (т.е. създаването на малки сцени на английски език) или беседа (може да се проведат “мини разговори“, в които учителят да провокира с въпроси, децата да отговарят или задават въпроси на своите другарчета). За целта се използват приказки, гатанки, песнички с образователна цел. Например: I like to hop around. I'm a tadpole when I'm young. I am green and I croak. And catch flies with my long tongue. What am I? (a frog) or He's small but he can climb a tower.(an ant).

Дейвид Елкинд (американски детски психолог и писател) [10] твърди, че учителят не трябва да бъде само организатор на играта – той трябва да даде пример и да я

съпътства през цялото време. Той смята, че в основата на всички игри е ролята. Едно дете в ролева игра може да действа като себе си, като чужденец, като герой от приказка или анимационен герой, като супер герой и т.н. Възможностите са безкрайни. Партньорът му (ако са по двойки) може да стане още едно дете, учител, кукла, въобразяем герой, помощник-актьор или втори учител.

За децата е много интересно да слушат и гледат дадена история или образователен филм. Започва да функционира семантичната памет, която им позволява да генерират общи знания за света и за езика. Детското подсъзнание е много чувствително и дори и да не се виждат ясни и затвърдени резултати на момента, то след една или две години може да бъдат забелязани добре развити лингвистични способности у детето, твърди още Дейвид Елкинд [10].

Честа смяна на дейността е необходима, твърди Джон Дюи (американски философ, реформатор в образованието) [9], защото при децата в предучилищна възраст и при малките ученици обхватът на вниманието е ограничен. Те не могат да правят едно и също нещо дълго време. Честата смяна на дейностите е едно от условията за успешни занятия. Изчисляването на всичко е просто – добавяме 5 минути към възрастта на децата – това е максималното време за концентрация на детето. След това е трудно да се фокусират върху това, на което се опитваме да ги научим. Ето защо в курсовете за деца, смята Дюи, е необходимо да правят много различни неща в един урок: оцветяват, пеят, танцуват, играят с карти, гледат анимационен филм и т.н. Когато оцветяват, децата следват командите на учителя, което означава, че развиват умения за слушане и повтарят заучената лексика – цветове, имена на предмети от картинката и т.н.

Играта като метод за обучаване на деца спомага за усъвършенстване на езиковите и комуникативни умения, за развиване на логическо и критично мислене, за социализацията на детето и за цялостното му развитие. С

помощта на игрите изучаването на английския език в детската градина е ефективно и увлекателно за децата занимание. Ето затова предоставям примерни дейности, отговарящи на условията за постигане на успех при изучаване на чужд език чрез игри.

Примерен план-конспект за допълнителна форма на педагогическо взаимодействие по английски език

Тема: Фермата or The Farm

Възраст : 4-6 год.

Цели: Изграждане и затвърдяване уменията за общуване на английски език. Създаване на положително отношение към темата и провокиране на интерес и желание за изучаването на чужд език.

Задачи:

Лексика: преговор на животните, продуктите, които произвеждат; актуализация на знанията.

Активна лексика: chicken, cow, pig, horse, duck, sheep, milk, eggs , meat

Граматика: неопр. член “a; an”; ед.ч., мн.ч.

Умения: усвояване и затвърждаване на знания

Време: 30 мин.

Материали: карти с животни, песен, фермер uncle Donald, карти с продукти

Междупредметни връзки: Български език, Музика, Околен свят

Ход на ситуацията

Т: *Hello, children.*

К: *Hello, teacher.*

Т: *Днес при нас е дошъл uncle Donald, който иска да види дали познавате добре животните в неговата ферма. Say “Hello” to uncle Donald.*

К: *Hello, uncle Donald.*

Т: *За да провери вашите знания, той зададе една игра, която се казва “Познай ме”. Да чуем внимателно неговата любима песничка Old Mc` Donald [18] след това да разберем правилата на зададената от него игра. Let`s listen!*

T: *От нас чичо Доналд иска да разбере дали познаваме животните. За целта аз ще ви показвам карта и на въпроса ми: What is this? вие трябва да ми отговаряте с пълен отговор. Например: What is this? This is a cow!*

Now it is your turn, children. Let`s play!

Ivan, what is this?

Ivan: This is a pig.

T: Great! This is a pig.

Чичо Доналд ни е подготвил още една игра. Той вече видя, че познаваме животните в неговата ферма, но не успя да разбере дали знаем какви звуци издават те. Let`s show him! В тази игра аз ще ви пускам звуци на животните от неговата ферма, а вие ще ми казвате кое е животното на английски.

Например [16]: (The teacher plays this sound)

It`s a cow. Now it`s your turn, kids.

Митко, какво е това животно? [17]

K: It`s a rooster .

T: Excellent! That`s a rooster and it sounds like “cock-a-doodle-doo.

Деца, чичо Доналд е приятно изненадан колко умни сте и колко много можете и знаете. Реши, че ще успее да ви затрудни със следващата игра, но аз съм сигурна, че ще се справите. Uncle Donald ви е приготвил карти с продукти, които се произвеждат от животните в неговата ферма. Иска да разбере дали ще познаете кой продукт от кое животно се произвежда. Ще ви показвам продукт, а вие ще ми казвате кое животно го произвежда. For example: This is milk. The milk is from the cow.

Сега е ваш ред!

Kris, what`s this?

K: This is an egg. the egg is from the hen.

T: Correct! The egg is from the hen.

Чичо Доналд вече е сигурен във вашите знания. Преди да си тръгне, той ме помоли да изиграем една последна игра. Искаше да разбере дали знаете кое

животно е голямо и кое малко. *Which animal is big and which animal is small?* Ще ви покажа фермата на чичо Доналд, а вие ще отговоряте какво е съответното животното, което посочвам – малко или голямо.

Например: This is a cow. The cow is big.

OK, let`s play this game!

George, it`s your turn.

K: This is a pig. The pig is big.

T: Well done! The pig is big.

Good job, children! Успяхте да отговорите на всички въпроси, които чичо Доналд ви беше поставил. Той ще си тръгне от тук впечатлен и щастлив, че успя да се запознае с толкова умни и талантиливи деца, а ние ще му кажем: Goodbye, see you soon, uncle Donald!

K: Goodbye, see you soon, uncle Donald!

В днешното динамично време изучаването на чужд език с всеки изминал ден се обособява като необходимост. За да бъде обучението по чужд език в детската градина успешно, е необходимо да е забавно и емоционално, за да се поддържат интерес и мотивация, да е близко до света и ежедневието на детето. При децата методът за изучаване на език чрез игра съществува и работи във всички области, следователно е необходимо да се възползваме от него и на чужд език.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Бирова**, И. Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение. – С., УИ Св. Климент Охридски, 2021.
2. **Дженкинсън**, С. Геният на играта, “Изток-запад”, София, 2013.
3. **Илиева** Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). – Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2015.
4. **Berger**, J. Ways of Seeing. – London, Penguin and the BBC, 1977.

5. **Birova**, I. Game as a main strategy in language education. // American Journal of Educational Research, 2013, 1:1, <http://www.sciepub.com/journaleducation/>
 6. **Birova**, I. Game as a method in language teaching: Findings of a teacher survey. // British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 2016, 16:4, 1-9, <http://www.sciencedomain.org/abstract/15197>
 7. **Brewster**, J., G. Ellis, D. Girard, The Primary English Teacher's Guide. – London, Penguin, 2002.
 8. **Bruce**, T. Early Childhood Education. – London, Hodder and Stroughton, 1995.
 9. **Dewey**, J. Experience and Education. – New York, Kappa Delta Pi, 1998.
 10. **Elkind**, D. The Hurried child, Growing Up Too Fast Too Soon. – Boston, Addison-Wesley Publishing, 1988.
 11. **Hunt**, K. Playing through grief: respecting the wisdom of the young child. // Change: Transformations in Education, 2000, 3: 2, 81-93.
 12. **Ilieva**, Zh. Acquiring Expressions through Texts for Children: Lexical Approach with Young and Very Young Learners. // Humanizing Language Teaching, Dec 2015, 17:6, <http://old.hltmag.co.uk/dec15/index.htm>, <http://old.hltmag.co.uk/dec15/idea.htm>
 13. **Ilieva**, Zh. Books and songs for children for developing multiple literacies. // JoLIE (Journal of Linguistic and Intercultural Education), 2021, 14:1, 45-63. doi: <https://doi.org/10.29302/jolie.2021.14.1.3>, ISSN: 2065-6599.
 14. **Ilieva**, Zh. Developing Materials for Young Learners. // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по хуманитарни науки, том XXXIII A / 1, 2022, Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2022.
 15. **Smilansky**, S. The Effects of Sociodramatic play on Disadvantaged pre- school children. – New York, John Wiley & Sons, 1996.
- РЕСУРСИ:**
16. <https://www.youtube.com/watch?v=9ZB3PSBryIY> крави
 17. <https://www.youtube.com/watch?v=K3CenN7d30Y> петел
 18. Old MacDonald | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs <https://www.youtube.com/watch?v=Wm4R8d0d8kU>